

УДК 635.21+631.527(575.2)

ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКИХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ

**А. А. Васильев, О. В. Гордеев, А. Ж. Асаналиев, В. А. Султанбаева,
Т. Т. Дergiлева, Т. А. Айдаралиев, Н. Д. Дуйшембиев**

В условиях Челябинской области проведена оценка (в 2015–2019 гг.) адаптивного потенциала сортов картофеля челябинской селекции. Выделен экологически пластичный и стабильный сорт Кавалер (43,6 т/га; $b_i = 1,22$; $S_i^2 = 49,9$), а также пластичный, но недостаточно стабильный сорт Каштак (45,8 т/га; $b_i = 1,16$; $S_i^2 = 72,9$). Высокую продуктивность имели сорта интенсивного типа Ицил (47,0 т/га; $b_i = 1,80$) и Браслет ($b_i = 1,64$). Среди нейтральных сортов высокой урожайностью отличается среднеспелый сорт Кузовок (40,3 т/га). Высокой крахмалистостью клубней отличаются сорта Ицил (18,0%), Каштак (17,7%) и Кавалер (17,2%). Они обеспечивают сбор крахмала с единицы площади 7,50–8,47 т/га. Сорт картофеля Губернатор пригоден для диетического питания (содержание крахмала в клубнях – 13,4%). Эколого-географические испытания челябинских сортов картофеля в условиях Республики Кыргызстан позволили выделить сорта, перспективные для этого региона. В 2019 году сорт Губернатор сформировал урожайность клубней 39,8 т/га, а среднеспелый сорт Кавалер – 39,0 т/га, что соответствовало уровню продуктивности сорта Джелли (39,7 т/га), районированного в Кыргызстане.

Ключевые слова: картофель, сорт, пластичность, стабильность, эколого-географическое испытание, Кыргызстан, урожайность, крахмалистость.

Картофель является важнейшей продовольственной культурой мирового значения [1]. Его выращивают в самых разнообразных почвенно-климатических условиях нашей планеты, в том числе в Кыргызстане [2, 3]. Важную роль при внедрении новых сортов в производство играют его продуктивность, устойчивость к болезням и вредителям, адаптивная способность, экологическая пластичность и стабильность урожая [4, 5, 6].

Экологическое сортоиспытание – завершающий этап селекционного процесса, предшествующий передаче новых сортов на государственное испытание. Используется в нашем институте с 2000 г. в рамках науч-

ных учреждений Координационного совета (Уральский НИИСХ, Сибирский НИИСХ, Башкирский НИИСХ, Татарский НИИСХ, Самарский НИИСХ, Удмуртский НИИСХ, Оренбургский НИИСХ, Костанайский НИИСХ). Этот метод позволяет выделить адаптивные сорта, способные приспосабливаться к широкому диапазону варьирования абиотических (зона, почва, температура, осадки и т.д.) и биотических факторов (болезни, вредители и т.д.) [7, 8, 9].

Цель исследований – изучение перспективных сортов картофеля челябинской селекции в условиях Челябинской области и Кыргызской Республики.

Методика и условия проведения исследований

Объектом исследований являлись 7 сортов картофеля челябинской селекции: Браслет, Губернатор, Ицил (среднеранние), Захар, Кавалер, Каштак, Кузовок (среднеспелые). В качестве контроля использовались районированные сорта среднераннего срока созревания: в Республике Кыргызстан – Джелли, в Челябинске – Невский.

Исследования проведены в лесостепной зоне Челябинской области в 2015–2019 гг. на опытном поле Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, а в 2019 г. параллельно на базе Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. Скрябина (г. Бишкек), расположенного в северной, северо-западной части республики, в Чуйской области Кыргызской Республики (рис. 1).

Почва опытного участка в РФ – чернозем выщелоченный среднесуглинистый с содержанием гумуса (по Тюрину) – 5,90–7,26%, легкогидролизуемого азота (по Тюрину и Кононовой) – 7,0–7,9 мг/100 г, подвижного фосфора (по Чирикову) – 11,8–16,0 мг/100 г, обменного

калия (по Чирикову) – 19,3–25,7 мг/100 г почвы, $pH_{\text{сол}}$ – 5,12–5,28 (слабокислая). Предшественник – чистый пар. Посадку проводили во второй декаде мая клубнями массой 50–80 г на глубину 6–8 см. Схема посадки 75×28 см (47,6 тыс. клубней на 1 га).

Почва опытного участка в Республике Кыргызстан – светло-каштановая, содержащая в пахотном слое (0–25 см) гумуса 1,77%, общего азота – 0,09%, подвижного фосфора – 48 мг/кг, обменного калия – 160 мг/кг, $pH_{\text{сол}}$ – 7,85 (нейтральная). Предшественник – озимая пшеница. Посадку картофеля провели 15 апреля 2019 г. при прогревании почвы на глубине посадки до 10 °С. Для посадки использовали семенные клубни массой 50–80 г. Схема посадки 70×30 см (47,6 тыс. клубней на 1 га). Глубина посадки – 6–8 см.

Опыты закладывали в четырехкратной повторности в соответствии с классическими методиками [10, 11]. Размещение вариантов в повторениях рендомизированное. Площадь делянки – 13,5 м². Обработку данных проводили методом дисперсионного анализа [12].

Проведены фенологические наблюдения, учеты биометрических параметров растений.

Рис. 1. Климатические зоны и долины Республики Кыргызстан: а – Таласская; б – Чуйская; с – Иссык-Кульская; д – Ферганская; е – Ангренская; ф – Чаткальская; г – Суусамырская; h – Кочкорская; i – Нарынская; k – Алайская

Продуктивность сортов картофеля определяли весовым методом, содержание в клубнях крахмала – по удельному весу [13]. Адаптивные свойства сортов картофеля в РФ определяли по методике S.A. Eberhart, W.A. Russell в изложении В.А. Зыкина [14].

В ходе статистического анализа использовали методы описательной статистики и выборочных сравнений. Средние значения показателей снабжали 95%-ми доверительными интервалами (95% ДИ), вычисленными процедурой непараметрического бутстрепа (метод процентилей, $n = 99999$). Для выборочных сравнений данные предварительно преобразовывали с помощью нормализующего преобразования Бокса – Кокса [15]. Сравнение урожайности 8 сортов картофеля в Челябинской области в 2015–2019 гг. проводили в ходе двухфакторного (факторы: «Сорт» и «Год») дисперсионного анализа с единственным наблюдением на ячейку комплекса. Значимость взаимодействия факторов оценивали критерием неаддитивности Тюки. Сравнение урожайности 7 челябинских сортов картофеля, выращенных в Челябинской области и Республике Кыргызстан в 2019 г., проводили с помощью парного критерия Стьюдента. Расчеты выполнены в пакете PAST [16]. Статистически значимыми считали эффекты при $P \leq 0,05$.

В Челябинской области погодные условия вегетационного периода (май-август) по величине гидротермического коэффициента (по Селянинову) оценивались в 2015 г. как влажные (ГТК = 1,60), в 2016-м, 2018-м и 2019 гг.

– как недостаточно влажные (ГТК = 0,93; 1,16 и 0,91 соответственно), а в 2017 г. – как оптимально влажные (ГТК = 1,44).

В Республике Кыргызстан вегетационный период в 2019 г. (апрель-август) был засушливым (ГТК = 0,50). Среднесуточная температура апреля составила в среднем 14,0 °С, мая – 17,7 °С, июня – 23,2 °С, июля – 28,8 °С, августа – 25,6 °С. Сумма осадков за вегетацию не превышала 169 мм (апрель – 81, май – 41, июнь – 31, июль – 6, август – 10 мм). Возделывание картофеля в опыте, как и в Кыргызстане в целом осуществляется в условиях орошения.

Результаты исследований

Экологическое испытание перспективных сортов картофеля в условиях Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в период 2015–2019 гг. показало, что все сорта челябинской селекции формируют высокую урожайность клубней – от 33,1 до 47,0 т/га. Исключение составил сорт Губернатор со средней продуктивностью за пятилетний период 29,1 т/га (табл. 1).

Оценка адаптивного потенциала изученных сортов показала, что сорта Ицил ($b_i = 1,80$) и Браслет ($b_i = 1,64$) относятся к сортам интенсивного типа. Сорт Кавалер характеризуется как экологически пластичный и стабильный ($b_i = 1,22$; $S_i^2 = 49,9$), тогда как сорт Каштак – пластичный ($b_i = 1,16$), но недостаточно стабильный по урожайности ($S_i^2 = 72,9$). Сорта Губернатор, Захар и Кузовок относятся к сортам

Таблица 1 – Урожайность и параметры стабильности среднеранних сортов картофеля в Челябинской области, т/га

Сорт	Урожайность, т/га						Параметры		КА
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Среднее	b_i	S_i^2	
Невский (st)	54,3	42,5	27,3	43,7	24,4	38,4	1,49	47,4	0,95
Губернатор	25,7	27,2	30,1	36,0	26,7	29,1	0,23	19,5	0,75
Кавалер	59,1	46,4	33,1	46,0	33,3	43,6	1,22	49,9	1,09
Ицил	54,9	33,1	34,5	70,2	42,4	47,0	1,80	93,4	1,17
Захар	38,6	27,1	33,0	35,1	32,0	33,1	0,32	16,2	0,85
Браслет	47,0	46,5	34,8	56,0	20,2	40,9	1,64	61,2	1,01
Кузовок	36,2	34,9	46,0	47,5	37,0	40,3	0,14	45,7	1,04
Каштак	55,2	49,9	27,0	52,6	44,3	45,8	1,16	72,9	1,15
Среднее	46,4	38,5	33,2	48,4	32,5	39,8	–	–	
Индекс I_i	6,6	–1,3	–6,6	8,6	–7,3	–	–	–	
НСР ₀₅	3,5	3,3	2,9	4,7	2,8	–	–	–	

нейтрального типа и слабо реагируют на изменение условий выращивания.

Двухфакторный дисперсионный анализ многолетних данных по урожайности клубней показал, что статистически значимые различия наблюдались как между сортами, так и между годами исследований. При этом критерий Тьюки на неаддитивность не выявил взаимодействия рассматриваемых факторов ($F_{(1; 28)} = 2,26$; $P = 0,145$), что указывает на относительное постоянство рейтинга урожайности сортов независимо от года (табл. 2).

Эколого-географическое испытание 3 среднеранних и 4 среднеспелых сортов картофеля челябинской селекции (2 из них интенсивных, 3 нейтральных и 2 экологически пластичных) в Республике Кыргызстан позволило увидеть различия в сортовой реакции на изменение условий выращивания.

В 2019 г. в условиях долинной зоны Чуйской области Республики Кыргызстан всходы среднераннего сорта картофеля Ицил появились на 16-й день после посадки, у стандарта (Джелли) – на 17-й, у среднеранних сортов Браслет и Губернатор – на 18-й. У среднеспелых сортов Кузовок всходы отмечались на 22-й, Кавалер – на 23-й, Захар и Каштак – на 24-й день после закладки опыта. Тогда как в условиях Челябинской области различия между сортами не столь существенны: всходы здесь обычно появляются на 20–23-й день после посадки.

Межфазный период «всходы – бутонизация» у среднеранних сортов в условиях Кыргызстана составлял 16–18 дней (за исключением сорта Ицил – 12 дней), а у среднеспелых сортов картофеля – 21–22 дня. На Урале в 2015–2019 гг. продолжительность этого периода варьировала от 20 до 22 дней.

Межфазный период «бутонизация – цветение» у среднеранних сортов составлял 12–13 дней, у среднеспелых сортов Кузовок

и Кавалер – 11 дней, Захар – 12 дней, Каштак – 14 дней. Тогда как в условиях Челябинской области этот период обычно составляет 9–10 дней.

По продолжительности периода «всходы – увядание ботвы» изученные сорта картофеля в Республике Кыргызстан расположились в следующем порядке: Ицил – 74, Джелли – 77, Браслет – 81, Губернатор – 82, Кузовок – 85, Кавалер – 88, Каштак – 89 и Захар – 91 день. В то время как на Урале этот период в 2015–2019 гг. обычно составлял 78–80 дней.

По результатам первого года испытания картофеля в условиях Кыргызской Республики среди челябинских сортов выделились среднеранний сорт Губернатор и среднеспелый сорт Кавалер, которые по продуктивности (39,8 и 39,0 т/га соответственно) не уступали районированному в Кыргызстане сорту-стандарту Джелли (39,7 т/га) (табл. 3).

Среднеранний сорт картофеля Ицил сформировал урожай клубней 36,0 т/га, а среднеспелый сорт Захар – 32,7 т/га. Оставшиеся сорта челябинской селекции в условиях 2019 года заметно уступали по продуктивности (Браслет – 29,7 т/га, Кузовок – 25,2 и Каштак – 20,8 т/га) сорту-стандарту Джелли.

Сравнение урожайности 7 челябинских сортов в 2019 г. на территории Челябинской области и в Республике Кыргызстан показало, что в целом они демонстрируют сходную среднюю урожайность: соответственно – 33,7 т/га (95% ДИ: 27,8–39,3) и 31,9 т/га (95% ДИ: 26,9–36,6). Различия в урожайности данного набора сортов были статистически незначимыми: парный критерий Стьюдента $t_{(6)} = 0,31$; $P = 0,768$. Тем не менее, сорта отличались различной реакцией генотипа на разные эколого-географические условия. Так, сорт Захар (нейтральный в Челябинской области) подтвердил свое экологическое реноме: его урожайность в 2019 г. в Челябинске составила 32,1 т/га, в Кыргызстане – 32,7 т/га.

Таблица 2 – Результаты дисперсионного анализа данных по урожайности 8 сортов картофеля в Челябинской области в 2015–2019 гг.

Источник изменчивости	Сумма квадратов <i>SS</i>	Степени свободы <i>df</i>	Средний квадрат <i>MS</i>	<i>F</i> -критерий	Оценка значимости <i>P</i>
Сорт	1,358	7	0,194	2,64	0,032
Год	1,738	4	0,434	5,91	0,001
Ошибка	2,057	28	0,073	–	–
Всего	5,153	39	–	–	–

Экологически пластичный сорт Кавалер и сорт интенсивного типа Ицил имели несущественные различия по урожайности в зависимости от места испытания (разница в пределах $\pm 18\%$). Тогда как сорта картофеля Губернатор и Браслет по урожайности клубней в Кыргызстане

в 1,5 раза превосходили уровень продуктивности на Южном Урале. Противоположная реакция отмечена у сортов Кузовок и Каштак, которые снижали свою продуктивность в 2019 г. в условиях Кыргызстана в 1,5 и 2,1 раза соответственно.

Таблица 3 – Урожайность челябинских сортов картофеля в условиях Республики Кыргызстан, 2019 г.

Название сорта	Урожайность клубней, т/га	Товарность урожая, %	Количество клубней, шт./куст	Средняя масса клубня, г
Джелли (st)	39,7	95,5	9,5	87,8
Губернатор	39,8	92,2	9,5	88,0
Кавалер	39,0	95,1	9,0	91,1
Ицил	36,0	93,9	8,5	89,0
Захар	32,7	90,0	8,4	81,9
Браслет	29,7	95,9	7,6	82,0
Кузовок	25,2	88,7	5,7	92,8
Каштак	20,8	88,8	6,1	71,6
НСР ₀₅	3,0	1,0	0,4	5,1

Рис. 2. Крахмалистость изученных сортов картофеля в условиях Челябинской области, % (в среднем за 2015–2019 гг.)

Рис. 3. Сбор крахмала с единицы площади картофеля в условиях Челябинской области, т/га (в среднем за 2015–2019 гг.)

Среди изученных сортов картофеля в Челябинской области наибольшую крахмалистость клубней имели Ицил (18,0%), Каштак (17,7%) и Кавалер (17,2%). Достаточно высоким этот показатель был у сортов Браслет и Захар (16,6–16,8%), тогда как у сортов Невский и Кузовок содержание крахмала в клубнях не превышало 14,7%. Наименьшее значение этого показателя было у сорта Губернатор (13,4%), клубни которого пригодны для диетического питания (рис. 2).

Наибольшую пригодность для производства крахмала имеют сорта Ицил, Каштак и Кавалер, сбор крахмала с 1 га у которых варьировал в пределах от 7,50 до 8,47 т/га (рис. 3).

Заключение

1. Оценка адаптивного потенциала картофеля позволила выделить экологически пластичные сорта челябинской селекции: Кавалер (43,6 т/га; $b_i = 1,22$; $S_i^2 = 49,9$) и Каштак (45,8 т/га; $b_i = 1,16$; $S_i^2 = 72,9$). Сорта картофеля Ицил (47,0 т/га; $b_i = 1,80$) и Браслет ($b_i = 1,64$) относятся к сортам интенсивного типа, то есть хорошо отзываются на приемы интенсификации технологии возделывания картофеля. Три сорта картофеля (Губернатор, Захар и Кузовок) относятся к нейтральному типу, то есть не подвержены существенным изменениям по уровню продуктивности в условиях Челябинской области. Сорт Кузовок при этом формирует высокий урожай клубней (40,3 т/га).

2. Наибольшую пригодность для производства картофеля на Урале имеют среднеранний сорт картофеля Ицил (с содержанием крахмала в клубнях 18,0%), а также среднеспелые сорта Каштак (17,7%) и Кавалер (17,2%). Они обеспечивают сбор крахмала с единицы площади (от 7,50 до 8,47 т/га) на 36–54% больше, чем у сорта Невский (5,50 т/га). Сорт картофеля Губернатор пригоден для диетического питания, так как крахмалистость клубней у него (13,4%) ниже, чем у сорта Невский (14,3%).

3. В условиях Республики Кыргызстан отмечена различная реакция челябинских сортов на изменение условий выращивания. Довсходовый период у сорта Ицил сократился на 4 дня, у сортов Браслет и Губернатор – на 3 дня по сравнению с Южным Уралом. У сортов Кузовок и Кавалер этот период остался без изменений, тогда как у сортов Захар и Каштак всходы в 2019 г. появились на 24-й день после

посадки, то есть на 1–2 дня позже, чем обычно в Челябинской области. Межфазный период «всходы – бутонизация» у сортов Губернатор и Браслет в условиях Кыргызстана сократился на 4–5 дней, у сорта Ицил – на 8–9 дней, а у среднеспелых сортов остался без изменения. В противоположность этому межфазный период «бутонизация – цветение» в Кыргызстане увеличился у среднеранних сортов на 2–3 дня, у среднеспелых сортов Кузовок и Кавалер – на 1 день, Захар – на 2 дня, на Каштак – на 4 дня. Продолжительность периода «всходы – увядание ботвы» в Кыргызстане у среднеспелых сортов увеличилась на 5–11 дней, Браслет и Губернатор – на 3–4 дня, а сорта Ицил – сократилась на 4 дня по сравнению с аналогичным периодом в Челябинской области.

4. По продуктивности в условиях Кыргызстана среди челябинских сортов картофеля в 2019 г. выделились среднеранний сорт Губернатор (39,8 т/га) и среднеспелый сорт Кавалер (39,0 т/га), не уступающие районированному стандарту (Джелли – 39,7 т/га).

Список литературы

1. Application of tissue culture techniques in potato / T. P. Morais [et al.] // Bioscience Journal. 2018. Vol. 34. № 4. P. 952–969.
2. Асаналиев А. Ж. Пищевая и семенная цепочки в сельском хозяйстве Кыргызстана и торговля // Доклады Таджикской академии сельскохозяйственных наук. 2015. № 3 (45). С. 17–26.
3. Карабаев Н. А., Дуйшембиев Н. Д., Карабаев Н. Н. Реалии и перспективы развития культуры земледелия страны // Известия вузов Кыргызстана. 2016. № 11–1. С. 65–69.
4. Анненков Б. Г., Глаз Н. В., Победина И. А. Научно-методические основы создания, испытания и внедрения вирусоустойчивых сортов картофеля в российском Приамурье // Современные биотехнологические и фитопатологические исследования в Российском Приамурье: сб. науч. трудов. Хабаровск, 1998. С. 13–21.
5. Vasilev A. A., Gorbunov A. K. Problems of Obtaining Planned Potato Harvests in the Southern Urals // Russian Agricultural Sciences. 2018. Vol. 44. № 6. P. 510–515.
6. Экологическая пластичность и стабильность сортов картофеля селекции Костанайского НИИСХ / Н. В. Глаз [и др.] // Дальневосточный аграрный вестник. 2019. № 2 (50). С. 13–22.

7. Дергилев В. П., Дергилева Т. Т. Селекция картофеля с использованием экологического испытания // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля : сб. науч. тр. Челябинск, 2007. Т. IX. С. 78–85.

8. Дергилева Т. Т. Результаты экологического испытания сортов и гибридов картофеля в условиях Южного Урала // Сорта и технологии возделывания картофеля в современных условиях : матер. XIX Инновационного совета НИУ Урала, Западной Сибири, Поволжья и Северного Казахстана по картофелеводству. Казань, 2013. С. 53–57.

9. Дергилева Т. Т., Удовицкий А. С. Экологическое испытание иностранных сортов картофеля на Южном Урале // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля : сб. науч. тр. Челябинск, 2015. Т. XVII. С. 273–280.

10. Методика исследований по культуре картофеля. М., 1967. 262 с.

11. Международный классификатор СЭВ видов картофеля секции Tuberosum (DUM), ВУК рода *Solanum L.* / Всесоюзный НИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова. Л., 1984. 44 с.

12. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. М. : Агропромиздат, 1985. 351 с.

13. Методика физиолого-биохимических исследований картофеля. М., 1989. 142 с.

14. Зыкин В. А., Мешков В. В., Сапега В. А. Параметры экологической пластичности сельскохозяйственных растений, их расчет и анализ: методические рекомендации. Новосибирск, 1984. 23 с.

15. Hammer O., D. Harper A. T., Ryan P. D. PAST: Paleontological statistics software package for education and data analysis // Palaeontologia Electronica. 2001. № 1. P. 1–9.

16. Osborne J. W. Improving your data transformations: Applying the Box-Cox transformation // Practical Assessment, Research & Evaluation. 2010. V. 15. № 12. P. 1–9.

Васильев Александр Анатольевич, д-р с.-х. наук, ведущий научный сотрудник отдела картофелеводства, Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН.

E-mail: kartofel_chel@mail.ru.

Гордеев Олег Власович, д-р техн. наук, заведующий отделом картофелеводства, старший научный сотрудник, Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН.

E-mail: kartofel_chel@mail.ru.

Асаналиев Абдыбек Жекшеевич, д-р с.-х. наук, доцент, ученый секретарь, Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И. Скрябина.

E-mail: knau-info@mail.ru.

Султанбаева Виктория Асановна, зав. кафедрой растениеводства и защиты растений, Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И. Скрябина.

E-mail: knau-info@mail.ru.

Дергилева Тамара Тихоновна, старший научный сотрудник отдела картофелеводства, Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН.

E-mail: kartofel_chel@mail.ru.

Айдаралиев Таалайбек Алимбекович, канд. с.-х. наук, директор департамента по экспертизе сельскохозяйственных культур, Департамент по экспертизе сельскохозяйственных культур Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики.

E-mail: knau-info@mail.ru.

Дуйшембиев Нурдин Дуйшембиевич, д-р с.-х. наук, и. о. профессора, доцент, Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И. Скрябина.

E-mail: knau-info@mail.ru.

* * *